

Phân tích lỗi ngữ pháp của công cụ google dịch khi dịch tự động từ Hán sang Việt qua khảo sát 100 câu tiếng Hán thông dụng

TS. Trần Trương Huỳnh Lê – TS. Lê Minh Thanh

Email: huynhletran@hcmussh.edu.vn - leminhthanh@hcmussh.edu.vn

Faculty of Foreign Languages, Ho Chi Minh city University of Food Industry, Vietnam.

Tóm tắt

Trong xu hướng toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị giữa các quốc gia ngày càng được đẩy mạnh. Ngôn ngữ chính là một trong những điều kiện tiên quyết không thể thiếu để giúp cho sự giao lưu về mọi mặt giữa các nước trở nên dễ dàng và thuận lợi. Để học một ngoại ngữ mới không khó, nhưng để thành thạo một ngoại ngữ như tiếng mẹ đẻ thì tồn tại rất nhiều khó khăn. Nhưng ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển, trí tuệ con người ngày càng được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, trong đó đã có sự ứng dụng công nghệ thông tin để tạo ra nhiều sản phẩm là những phần mềm hỗ trợ cho quá trình trao đổi, học tập ngoại ngữ. Một ví dụ rất gần gũi với hầu hết tất cả chúng ta đó chính là phần mềm Google dịch (google tranlaste) – một trong những phần mềm dịch thuật hữu ích và thông dụng nhất hiện nay. Tuy nhiên, phần mềm dịch thuật là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, do đó không thể hoàn hảo như bộ não con người, trong quá trình sử dụng còn xảy ra nhiều sai sót dẫn đến phần dịch còn nhiều lỗi, dịch không sát nghĩa, dịch sai nghĩa, ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp, học tập và nghiên cứu của người sử dụng. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu nhằm chỉ ra những lỗi sai ngữ pháp cơ bản khi dùng phần mềm google dịch trong quá trình chuyển ngữ từ Hán sang Việt, dùng lý thuyết của ngôn ngữ học so sánh trên bình diện ngữ pháp nhằm bước đầu tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những lỗi sai.

Từ khóa: lỗi ngữ pháp dịch tự động google dịch Hán sang Việt

1. Tiêu chí thu thập ngữ liệu

Dữ liệu được thu thập chủ yếu từ bộ “Giáo trình Hán ngữ” của nhà xuất bản Đại học ngôn ngữ văn hóa Bắc Kinh. Bộ sách gồm 3 tập, mỗi tập có 2 quyển. Bộ sách này là bộ sách dành cho sinh viên chính quy ngành ngôn ngữ Trung Quốc thường dùng vào việc dạy và học môn tổng hợp còn gọi là môn rèn luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Có thể nói bộ sách có lộ trình rõ ràng, tiếp cận người học từ cơ bản đến nâng cao. Những vấn đề được trình bày trong bộ sách là những câu nói, đoạn văn, điểm ngữ pháp v.v. điển hình cần thiết cho người học trong suốt quá trình học tập ngôn ngữ Trung Quốc. Do đối tượng nghiên cứu của đề tài chỉ dừng lại ở những câu tiếng Hán thông dụng, nên phạm vi của dữ liệu của đề tài là quyển 1 và quyển 2 của tập 1, và 5 bài đầu tiên của tập 2 trong bộ giáo trình. Toàn bộ những đơn vị câu được thu thập trong 35 bài đầu tiên của bộ sách. Tổng số câu đã được ghi nhận là 175 câu. Sau khi phân tích bản dịch của 175 câu, sàng lọc được 100 câu bản dịch tiếng Việt có vấn đề. Theo Vi Dũng, “Google Translate làm việc như thế nào?”, xem tại:

<http://rces.info/sinh-vien-kinh-te-nckh/trich-dan-nao-la-dung-cach/> (truy cập ngày 12 tháng 05 năm 2019). Google không sử dụng các thuật toán phiên dịch mà sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm ra những văn bản có chứa đối tượng cần dịch, dựa vào phương pháp “đôi chiếu” mà phần mềm sẽ cho ra bản dịch phù hợp với người sử dụng trong thời gian nhanh như chớp. Do vậy, bản dịch mà google cung cấp sẽ hoàn toàn dựa vào kho ngữ liệu đối dịch của các thứ tiếng trên thế giới, và cũng phụ thuộc vào thời gian tra cứu dịch. Theo thời gian khi thư viện bản dịch được cập nhật, chắc chắn sẽ cho ra những kết quả dịch khác với phiên bản trước. Do vậy, nhóm nghiên cứu xác định thời gian lấy ngữ liệu lần 1 vào tháng 10 năm 2018, lần 2 vào tháng 11 năm 2018 và lần 3 vào tháng 6 năm 2020.

2. Số liệu thống kê

Sau khi tiến hành phân tích sơ bộ ngữ liệu, chúng tôi lọc được 100 câu tiếng Hán thông dịch có bản dịch do google dịch cung cấp. Những câu này đều có ít nhất một lỗi sai, có 4 câu mang hai lỗi sai trên hai bình diện khác nhau. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ tập trung trình bày và trích ra dựa trên các lỗi sai trên bình diện ngữ pháp. Qua khảo sát lần 1 và lần 2, số câu sai là 27 câu có biểu hiện lỗi sai trên bình diện ngữ pháp. Qua khảo sát lần 3, phát sinh thêm 2 câu vốn chỉ có lỗi sai trên bình diện ngữ nghĩa, nay lại có lỗi sai về ngữ pháp. Ngoài ra, cũng có 8 câu sau khảo sát lần 1 và 2 ra kết quả sai, nhưng khảo sát lần 3 lại cho kết quả đúng.

Biểu đồ 1: Kết quả khảo sát lần 1 và lần 2

Biểu đồ 2: Kết quả khảo sát lần 3

3. Tiêu chí phân tích lỗi sai

Phân tích lỗi sai trong bài nghiên cứu chủ yếu là lỗi sai của câu tiếng Việt so với nghĩa của nguyên tác tiếng Hán thể hiện. Tiêu chí phân tích lỗi sai chúng tôi chủ yếu dùng các lý thuyết về trật tự từ được phân tích trên 3 bình diện: ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Do

vấn đề cần thảo luận của bài nghiên cứu chỉ tập trung vào lỗi sai về ngữ pháp, trong đó, lý luận để phân tích lỗi sai ngữ pháp chủ yếu sử dụng của Lý Toàn Thắng được đề cập trong “Lý thuyết trật tự từ trong cú pháp”. Theo Lý Toàn Thắng, “Trong những nghiên cứu về trật tự từ, khái niệm về tính ngữ pháp thường được hiểu như “đúng/sai” của mối quan hệ ngữ pháp giữa các thành tố tham gia vào kết cấu cú pháp (cụm từ, câu) khi có những biến đổi về thứ tự sắp xếp của những thành tố đó” (Lý Toàn Thắng, 2008, tr.19). Phân tích lỗi sai trong nghiên cứu chúng tôi cũng chủ yếu phân tích những lỗi sai do mối quan hệ của hai thành tố bị phá vỡ. Ngoài ra, phân tích lỗi sai của bản dịch lại khác với phân tích lỗi sai của một bài văn, vì bản dịch còn phải căn cứ vào độ chính xác của việc chuyển dịch từ trật tự từ của ngôn ngữ nguồn (source language) đến ngôn ngữ đích (target language). Trong bài nghiên cứu chúng tôi còn dựa vào những lý thuyết dịch Hán-Việt của các nhà nghiên cứu có uy tín để phân tích lỗi sai.

4. Phân tích lỗi sai về ngữ pháp

Phân tích lỗi sai về ngữ pháp của bản dịch khi sử dụng phần mềm dịch tự động google dịch để chuyển ngữ từ Hán sang Việt khi được nhóm nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết ngữ pháp tiếng Việt và lý thuyết so sánh ngữ pháp Hán-Việt phân loại lỗi thành các nhóm và có tỉ lệ như sau: lỗi sai về trật tự cú pháp (21 câu) và lỗi sai về loại câu (8 câu).

4.1. Lỗi sai về trật tự cú pháp

4.1.1. Về trật tự ngữ pháp trong câu tiếng Hán và tiếng Việt

Bản về trật tự từ trong câu tạo thành trật tự cú pháp là một vấn đề lớn, vì cách phân chia các thành phần trong câu rất phức tạp và mỗi ngôn ngữ lại có một hệ thống ngữ pháp riêng. Vì vậy, chúng tôi chỉ giới thiệu khái quát nhất quan hệ ngữ pháp giữa các thành phần câu của tiếng Hán và tiếng Việt.

Về trật tự từ trong câu của tiếng Hán chúng tôi xin dẫn lời của thầy Trương Văn Giới, theo ông: câu đơn giản nhất là câu do 2 bộ phận cấu thành hai phần này là chủ ngữ và vị ngữ. Ngoài ra, còn có các bộ phận khác cấu thành câu để phản ánh quan hệ cú pháp, các thành phần đó là tân ngữ, định ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ. (Trương Văn Giới, Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại, tr.199). Trật tự của các thành phần câu được các nhà nghiên cứu Trung Quốc quy định rất rõ ràng và cụ thể trong các tài liệu liên quan đến ngữ pháp tiếng Hán.

Về trật tự trong câu của tiếng Việt chúng tôi xin trích dẫn ý kiến của học giả Nguyễn Hữu Quỳnh. Ông định nghĩa về câu trong tiếng Việt như sau: “Câu là đơn vị ngữ pháp dùng để thông báo, có tính giao tiếp, tính tình thái và tính vị ngữ. Tính giao tiếp của câu tức là mục đích giao tiếp nhất định của câu. Tính tình thái là sự biểu thị về thái độ và ý thức hay sự biểu cảm nào đó của con người đối với nội dung câu (khẳng định, phủ định, nghi vấn, yêu cầu, than gọi). Tính vị ngữ của câu là sự kết hợp cú pháp chủ ngữ với vị ngữ (C-V) hoặc sự kết hợp cú pháp có quan hệ tương tự...Phần lớn câu đơn tiếng Việt do các đơn vị tính vị ngữ có quan hệ chủ - vị tạo nên...” (Nguyễn Hữu Quỳnh, Ngữ pháp tiếng Việt, tr.193). Cũng theo Nguyễn Hữu Quỳnh câu tiếng Việt ngoài kết cấu nòng cốt cho câu là chủ ngữ và vị ngữ thì câu tiếng Việt còn có các thành phần phụ đặt ở cuối câu hoặc đầu câu như: thành phần phụ trạng ngữ, thành phần phụ khởi ý, thành phần phụ chuyển tiếp, thành phần phụ thanh, thành phần xen. (Nguyễn Hữu Quỳnh, Ngữ pháp tiếng Việt, tr.206-210). Trên cấp độ câu trật tự từ có thành phần biệt được một số thành phần câu: chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, các loại thành phần phụ và thuộc ngữ. (Lý Toàn Thắng, Lý thuyết trật tự từ trong cú pháp, tr.53-54).

Nói chung trật tự từ trong tiếng Việt ở cấp độ câu được các học giả nghiên cứu ngữ pháp trình bày rõ ràng cụ thể trong các ấn phẩm về ngữ pháp tiếng Việt.

4.1.2. Phân tích lỗi sai

Theo Nguyễn Hữu Quỳnh (2001) phần lớn câu đơn tiếng Việt do các đơn vị tính vị ngữ có quan hệ chủ - vị tạo nên. Bên cạnh đó thành phần phụ là những thành phần ngữ pháp ở ngoài nòng cốt của câu đơn. Phần mềm google dịch thường cung cấp các bản dịch có sự đảo lộn giữa thành phần nòng cốt của câu như chủ - vị với thành phần phụ của câu như trạng ngữ thời gian, nơi chốn.

Ví dụ:

(1) 你去邮局寄信吗?

Google dịch: Bạn có gửi thư đến bưu điện không?

Câu tiếng Hán là thức câu liên động với hai hành động diễn ra liên tiếp nhau, trước tiên là hành động 去邮局 (đi bưu điện) và hành động diễn ra kế tiếp là 寄信 (gửi thư). Trật tự trong câu tiếng Việt cũng chỉ cần theo tuyến tính của trật tự câu tiếng Hán là chính xác. Nhưng câu dịch lại tồn tại hiện tượng đảo ngược vị ngữ hai lên trước vị ngữ 1 làm cho bản dịch chưa chính xác.

(2) 我汉语说得不好。

Google dịch: Tôi không nói tiếng Trung Quốc tốt.

Câu tiếng Hán phó từ mang tính phủ định 不 (không) đứng trước tính từ 好 (tốt) và nằm liền nhau ngay cuối câu, đánh giá mức độ của việc “nói tiếng Trung”. Đây là một kết cấu của hình thức bổ ngữ trong câu tiếng Hán. Vị ngữ động từ là “说” đứng trước bổ ngữ là “得不好”. Trong đó “不好” là một thành phần của bổ ngữ. Câu dịch đúng sang tiếng Việt phải là “Tôi nói tiếng Hán không tốt”. Câu tiếng Việt là “không nói tiếng Trung”. Câu trên dịch sai vì dịch đảo lộn từ 不 lên trước cụm nói tiếng Trung.

(3) 珍妮明天怎么去上海?

Google dịch: Làm thế nào để Jenny đến Thượng Hải vào ngày mai?

Câu trên dịch sai thứ tự cụm động từ 怎么去上海 (đi Thượng Hải bằng cách nào), cụ thể là đã tách 怎么 (bằng cách nào) và 去上海 (đi Thượng Hải) riêng biệt, dẫn đến sai nghĩa cả câu.

(4) 周围非常安静。

Google dịch: Rất yên tĩnh xung quanh

Câu tiếng Hán chữ ngữ là 周围 (xung quanh) theo trật tự câu tiếng Hán nằm đầu câu. Câu tiếng Việt cũng chỉ cần theo tuyến tính của trật tự câu tiếng Hán là chính xác. Nhưng câu dịch lại có sự đảo ngược.

(5) 那是什么杂志?

Google dịch: Tạp chí đó là gì?

Thứ tự của chủ ngữ, vị ngữ bị đảo lộn. Câu tiếng Hán 那是 (đó là) đứng đầu câu, 什么杂志 (tạp chí gì) đứng sau. Câu tiếng Việt thứ tự bị đảo lộn, dẫn đến dịch sai nghĩa của câu.

(6) 我每天起得很早 !

Google dịch: Tôi thức dậy rất sớm mỗi ngày.

Theo Nguyễn Kim Thân thành phần phụ trong câu tiếng Việt thường đặt đầu câu. Nhưng các thành phần phụ có thể chuyển xuống cuối câu hay giữa chủ ngữ và vị ngữ. Tuy vậy, việc dịch chuyển này phải có điều kiện. Đó là những đặc điểm về tổ chức ngữ pháp của câu, chủng loại của phần phụ, nhịp điệu của lời nói, sự cần thiết của hoàn cảnh nói và viết. (Nguyễn Kim Thân, Cơ sở Ngữ pháp tiếng Việt, tr.201-202). Nguyễn Kim Thân diễn giải cụ thể hơn về vị trí của những phụ đề là trạng ngữ chỉ thời gian, trong đó có đề cập đến “mỗi ngày”. Cụm từ mỗi + danh từ khi chuyển dịch về cuối câu phải đổi thành một+danh từ. Ví dụ: Mỗi ngày bà con ăn ba bữa → Bà con ăn ba bữa một ngày. (Nguyễn Kim Thân, Cơ sở Ngữ pháp tiếng Việt, tr.205). Cũng theo Nguyễn Kim Thân phần phụ của câu trong đó có trạng ngữ chỉ thời gian thường đặt ở đầu câu. Tuy vậy, có thể chuyển phần phụ này xuống cuối câu hay giữa chủ ngữ và vị ngữ, nhưng việc chuyển này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc điểm về tổ chức ngữ pháp của câu, chủng loại của phần phụ, nhịp điệu của lời nói, sự cần thiết của hoàn cảnh nói và viết. Theo quan điểm của chúng tôi khi tiến hành dịch Hán-Việt phần phụ trạng ngữ tiếng Việt nên để vào đúng trật tự trong câu vốn có theo lý thuyết ngữ pháp tiếng Việt.

4.2. Lỗi sai về loại câu

4.2.1. Về loại câu trong tiếng Hán và tiếng Việt

Cách phân loại câu trong tiếng Hán chúng tôi xin dẫn lời của Trương Văn Giới. Loại hình dựa vào ngữ khí hoặc chức năng của câu để phân loại câu, chúng tôi gọi là loại câu, thông thường chia thành 4 loại: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán. (Trương Văn Giới, Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại, tr.283). Đây cũng chính là định nghĩa về loại câu mà các học giả Trung Quốc tiêu biểu là Lưu Nguyệt Hoa (刘月华).

Cách phân loại câu trong tiếng Việt chúng tôi xin dẫn lời của hai học giả là Diệp Quang Ban và Hoàng Trọng Phiến về việc phân loại câu theo mục đích phát ngôn.

Phương diện mục đích nói (còn gọi là mục đích phát ngôn): gồm câu tường thuật, câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán. (Diệp Quang Ban, Ngữ pháp tiếng Việt, tr.88)

Phân loại câu theo mục đích phát ngôn giúp cho người học nhận diện được ý nghĩa của câu, giúp lý giải thỏa đáng các mô hình cấu trúc các loại câu. Phân chia câu theo mục đích phát ngôn còn nhằm phân biệt hình thức ngữ pháp và ý nghĩa tiềm tàng của một phát ngôn. Dựa trên mục đích phát ngôn câu có thể được phân chia thành 3 loại: câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến. (Hoàng Trọng Phiến, Ngữ pháp tiếng Việt câu, tr.266-269)

4.2.2. Phân tích lỗi sai

Trong phần loại câu (nghi vấn, tường thuật, cảm thán) nhóm nghiên cứu khảo sát được 8 câu do bản dịch thiếu trợ từ nghi vấn, chiếm tỉ lệ rất ít. Trong phần này chúng tôi chia thành hai phần nhỏ để phân tích rõ hơn về lỗi sai. Có 4 câu bản dịch chưa chính xác cho thiếu loại từ nghi vấn, và có 4 câu bản dịch bị lỗi do dịch chưa chính xác cấu trúc câu hỏi chính phủ của tiếng Hán.

a. Dịch thiếu hoặc chưa chính xác thành phần nghi vấn

Theo Luru Nguyệt Hoa câu hỏi trong tiếng Hán có loại câu hỏi dùng trợ từ nghi vấn “吗” ở cuối câu (Luru Nguyệt Hoa, Ngữ pháp tiếng Hán thực dụng, tr.785). Dạng câu hỏi này khi dịch sang tiếng Việt được tác giả Nguyễn Văn Giới chuyển ngữ thành dạng câu hỏi đúng sai dùng trợ từ nghi vấn “吗”. (Trương Văn Giới, Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại, tr.289)

Cũng theo Luru Nguyệt Hoa tiếng Hán có dạng câu hỏi với trợ từ ngữ khí “吧” (Luru Nguyệt Hoa, Ngữ pháp tiếng Hán thực dụng, tr.788). Dạng câu hỏi này được Trương Văn Giới gọi tên là câu hỏi suy đoán. (Trương Văn Giới, Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại, tr.296).

Trong bản dịch các câu hỏi có trợ từ nghi vấn xuất hiện trong khảo sát đều có hiện tượng dịch sót trợ từ nghi vấn, làm nghĩa của câu chuyển hướng từ câu hỏi sang câu tường thuật.

Ví dụ:

(7) 麦克在宿舍吗？

Google dịch: Mike trong ký túc xá?

Câu tiếng Hán là câu hỏi với hình thức là trợ từ nghi vấn “吗”. Dịch chính xác sang tiếng Việt phải là “Mike có trong ký túc xá không?”. Nhưng bản dịch của google dịch lại lược đi trợ từ nghi vấn, khiến câu dịch bị sai do không truyền tải đúng bản chất câu.

(8) 化验结果出来了吗？

Google dịch: Kết quả kiểm tra sắp ra?

Tương tự ví dụ trên, câu này cũng dịch thiếu trợ từ nghi vấn 吗.

(9) 下午你给我打电话了吧？

Google dịch: Bạn đã gọi cho tôi vào buổi chiều?

Tuy là câu hỏi suy đoán nhưng hình thức câu hỏi vẫn phải bảo đảm được truyền tải trong bản dịch, nhưng câu trong câu dịch của google dịch lại không có dấu hiệu của câu hỏi như “hả, phải không”.

(10) 这个月十号是星期几？

Google dịch: Ngày trong tuần vào ngày 10 là gì?

“星期几” khi dịch sang tiếng Việt phổ biến được dịch là “thứ mấy” (Tô Cẩm Duy, 2008, tr.53). Từ đó tạm dịch câu này là: “ngày 10 tháng này là thứ mấy?”. Với bản dịch của google dịch đã nhầm lẫn hai nghĩa của “星期”, nếu từ này được dùng làm danh từ nghĩa là “tuần”, nên nếu phía sau có đại từ nghi vấn như “几”, số từ như “一、二、三、四、五、六” hoặc danh từ “天、日” thì danh từ dùng để chỉ các thứ trong một tuần lễ như thứ hai, thứ ba...chủ nhật.

b. Dịch sai câu nghi vấn chính phủn

Theo Luru Nguyệt Hoa câu hỏi chính phủn là những cấu trúc câu hỏi có công thứ như sau:

Khẳng định	+	Phủ định
Động từ	+	不/ 没+Động từ
Tính từ	+	不+Tính từ
Năng nguyện động từ	+	不+Năng nguyện động từ

Trong đó câu có các cấu trúc như “了……没有”, “了……吗”, “是不是”, “好不好”, “成不成” đương nhiên là câu hỏi chính phủ. (Luu Nguyệt Hoa, Ngữ pháp tiếng Hán thực dụng, tr.791-792), Câu nghi vấn chính phủ được Trương Văn Giới gọi là câu nghi vấn đúng sai hình thức “A不/ 没A”. (Trương Văn Giới, Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại, tr.289).

Cũng trong phần khảo sát về loại câu có 3 câu hỏi trong tiếng Hán là hình thức câu nghi vấn chính phủ nhưng khi dịch sang tiếng Việt thì thành phần hỏi chính phủ bị lược bỏ dẫn đến lỗi dịch.

Câu nghi vấn trong tiếng Việt chia ra làm ba loại, một là câu nghi vấn có lựa chọn, hai là câu nghi vấn không có lựa chọn, ba là câu nghi vấn giả thiết. Câu nghi vấn lựa chọn thường dùng các phụ từ như “không”, “chưa”, “có...không”, “đã...chưa” (Trung tâm KHXH & NV quốc gia, Ngữ pháp tiếng Việt, tr.250).

So sánh lý thuyết ngôn ngữ giữa tiếng Hán và tiếng Việt thì câu hỏi chính phủ của tiếng Hán thường được dịch sang tiếng Việt với cấu trúc “có...phải không”, “đã...chưa”.

(11) 我是不是得了肠炎？

Google dịch: Tôi bị viêm ruột？

Câu dịch đã bị lược bỏ thành phần nghi vấn mang tính chất chính phủ “是不是”. Câu dịch chính xác phải là “Bạn bị viêm ruột thừa có phải không”

(12) 你看电影了没有？

Bạn đã xem phim, không?

Câu dịch dùng sai phụ từ tiếng Việt thay vì dùng “không” câu dịch chính xác phải dùng “chưa”.

(13) 你有没有全家的照片？

Google dịch: Bạn có hình ảnh của cả gia đình?

Câu dịch hoàn toàn không mang hình thức phụ từ mà tiếng Việt dùng để hỏi, như “có...không”, “đã...chưa” v.v.

(14) 那辆蓝的是不是你的？

Google dịch: Màu xanh đó không phải của bạn?

Cũng giống như trường hợp trên câu dịch không sử dụng phụ từ mà tiếng Việt dùng để hỏi, ngoài ra, thiếu thành phần của chủ ngữ cũng là một lỗi sai trong bản dịch này “那辆蓝的” tạm dịch là “Chiếc xe màu xanh đó”, so với bản dịch chủ ngữ của câu chỉ còn lại phân miêu tả là “màu xanh” và đã mất đi thành phần trung tâm cũng là danh từ “chiếc xe”.

5. Phân tích về sự thay đổi của lỗi sai trong quá trình thu thập dữ liệu

Theo số liệu đã nêu phía trên, qua 3 lần khảo sát, có 2 câu đến lần khảo sát thứ 3 mới xuất hiện lỗi sai ngữ pháp, và có đến 8 câu sang lần khảo sát thứ 3 đã được khắc phục những lỗi ngữ pháp vốn có. Dưới đây là một số phân tích cụ thể, nhằm giải thích thêm về số liệu thống kê. Qua quan sát bản dịch thu được, có một sự khác biệt về bản dịch giữa bản gốc có dấu câu và không có dấu câu, do vậy trong phần này chúng tôi tiến hành phân tích so sánh giữa bản dịch của lần 1+2 và bản dịch lần 3 có dấu câu và không có dấu câu khi tra cứu.

5.1. Khảo sát lần 3 mới phát sinh lỗi sai ngữ pháp

(15) 我打错了两道题。

Google dịch lần 1+2: Tôi đã mắc sai lầm trong hai câu hỏi.

Google dịch lần 3 (không nhập dấu câu): Tôi đã làm hai câu hỏi sai

Google dịch lần 3 (có nhập dấu câu): Tôi đã làm hai câu hỏi sai.

Trong bản dịch lần 1+2 lỗi sai chỉ là sự sai lệch về ý nghĩa ngay cụm từ “mắc sai lầm trong hai câu hỏi”, nên diễn đạt là “làm sai hai câu”. Nhưng ở bản dịch lần 3 tuy có cải tiến về từ vựng, nhưng bỏ ngữ “sai” lại không theo trật tự ngữ pháp đặt ngay sau động “làm” mà đứng cuối câu làm sai lệch nghĩa của câu “làm sai hai câu” với “làm hai câu sai” hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa biểu đạt.

(16) 星期天, 我一个人去城里玩儿。

Google dịch lần 1+2: Vào chủ nhật, tôi đã đi đến thành phố một mình.

Google dịch lần 3 (không nhập dấu câu): Chủ nhật, tôi đi chơi một mình

Google dịch lần 3 (có nhập dấu câu): Chủ nhật, tôi đi thành phố một mình chơi.

Bản dịch lần 1+2 chỉ dịch thiếu từ “玩儿” nghĩa là “chơi”. Câu này tạm dịch: “Chủ nhật, tôi một mình vào thành phố chơi”. Nhưng bản dịch lần 3 không dấu câu thiếu “thành phố” và bản dịch có dấu câu còn phát sinh lỗi sai. Theo tinh thần ngôn ngữ nguồn, “một mình (一个人)” không để miêu tả việc “đi chơi (玩儿)” một mình mà là hành động “đi thành phố/vào thành phố (去城里)”. Do vậy “một mình chơi” thể hiện trật tự từ của thành phần phụ “một mình” chưa phù hợp.

Tóm lại, lỗi sai ngữ pháp phát sinh có khi tùy thuộc vào sự hiện diện của dấu câu, cũng có khi dấu câu không có ảnh hưởng quyết định đến nội dung bản dịch. Nhưng hai câu này đều có điểm chung là lỗi sai phát sinh do trật tự từ trong câu chưa đúng với chuẩn tiếng Việt.

5.2. Khảo sát lần 3 đã không còn lỗi sai ngữ pháp

(17) 周围非常安静。

Google dịch lần 1+2: Rất yên tĩnh xung quanh

Google dịch lần 3 (không nhập dấu câu): Xung quanh rất yên tĩnh

Google dịch lần 3 (có nhập dấu câu): Xung quanh rất yên tĩnh.

(18) 这个展览大约要参观两个半小时。

Google dịch lần 1+2: Triển lãm này là khoảng hai tiếng rưỡi để tham quan.

Google dịch lần 3 (không nhập dấu câu): Triển lãm này sẽ mất khoảng hai tiếng rưỡi để tham quan

Google dịch lần 3 (có nhập dấu câu): Triển lãm này sẽ mất khoảng hai tiếng rưỡi để tham quan.

(19) 上海没有北京大, 不过人口比北京多。

Google dịch lần 1+2: Thượng Hải không có Bắc Kinh, nhưng dân số nhiều hơn Bắc Kinh.

Google dịch lần 3 (không nhập dấu câu): Thượng Hải không lớn như Bắc Kinh, nhưng có dân số đông hơn Bắc Kinh

Google dịch lần 3 (có nhập dấu câu): Thượng Hải không lớn như Bắc Kinh, nhưng có dân số đông hơn Bắc Kinh.

(19) 我也很喜欢音乐。

Google dịch lần 1+2: Tôi cũng thích âm nhạc rất nhiều.

Google dịch lần 3 (không nhập dấu câu): Tôi cũng thích âm nhạc

Google dịch lần 3 (có nhập dấu câu): Tôi cũng rất thích âm nhạc.

(20) 麦克在宿舍吗?

Google dịch lần 1+2: Mike trong ký túc xá?

Google dịch lần 3 (không nhập dấu câu): Mike có ở trong ký túc xá không

Google dịch lần 3 (có nhập dấu câu): Có phải Mike đang ở trong ký túc xá?

(21) 我是不是得了肠炎?

Google dịch lần 1+2: Tôi bị viêm ruột?

Google dịch lần 3 (không nhập dấu câu): Tôi có bị viêm ruột không

Google dịch lần 3 (có nhập dấu câu): Tôi có bị viêm ruột không?

(22) 你看电影了没有?

Google dịch lần 1+2: Bạn đã xem phim, không?

Google dịch lần 3 (không nhập dấu câu): Bạn đã xem phim chưa

Google dịch lần 3 (có nhập dấu câu): Bạn đã xem phim chưa?

(23) 你有没有全家的照片?

Google dịch lần 1+2: Bạn có hình ảnh của cả gia đình?

Google dịch lần 3 (không nhập dấu câu): Bạn có ảnh của cả gia đình không

Google dịch lần 3 (có nhập dấu câu): Bạn có ảnh của cả gia đình không?

Trong các câu trên sự hiện diện của dấu câu rõ ràng không ảnh hưởng đến kết quả bản dịch, có thể nói là không có khác biệt hoặc khác biệt không nhiều và không ảnh hưởng đến trật tự ngữ pháp của cả câu.

6. Dấu câu và sự khác biệt về nghĩa của bản dịch

Trong quá trình phân tích lỗi sai chúng tôi chú ý đến một số trường hợp dấu câu xuất hiện hoặc không xuất hiện trong lúc tra cứu dữ liệu ảnh hưởng đến chất lượng bản dịch.

(24) 这个月十号是星期几？

Google dịch lần 1+2: Ngày trong tuần vào ngày 10 là gì?

Google dịch lần 3 (không nhập dấu câu): Ngày thứ mười của tháng là ngày trong tuần

Google dịch lần 3 (có nhập dấu câu): Ngày thứ mười của tháng này là ngày nào?

(25) 那辆蓝的是不是你的?

Google dịch lần 1+2: Màu xanh đó không phải của bạn?

Google dịch lần 3 (không nhập dấu câu): Là màu xanh của bạn

Google dịch lần 3 (có nhập dấu câu): Cái màu xanh đó có phải của bạn không?

(26) 我真想到你们家乡去学学滑雪。

Google dịch lần 1+2: Tôi thực sự muốn đến trường ở quê nhà để học trượt tuyết.

Google dịch lần 3 (không nhập dấu câu): Tôi thực sự muốn học trượt tuyết ở quê nhà

Google dịch lần 3 (có nhập dấu câu): Tôi thực sự muốn học trượt tuyết ở quê nhà của bạn.

Qua (19), (24), (25), (26) có thể thấy chất lượng bản dịch được cải thiện theo thời gian và mức độ cụ thể khi nhập dữ liệu tra cứu (thêm dấu đủ dấu câu của bản cần dịch).

7. Kết luận

Trong thời đại của cuộc cách mạng 4.0, người học ngoại ngữ sử dụng công cụ dịch tự động là một điều đã và đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Điều này giúp cho việc giao tiếp liên văn hóa trở nên dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi. Đề tài nghiên cứu căn cứ trên ngữ liệu thực tế thu thập dựa trên phần mềm dịch tự động “google dịch” và kết quả phân tích cho thấy công cụ này nói riêng chưa thể đáp ứng được nhu cầu của người học. Trên tổng số 175 câu khảo sát, chúng tôi phân tích lỗi sai ở mức độ cơ bản nhất đã phát hiện khoảng 100 lỗi sai. Con số này thể hiện số câu dịch sai chiếm hơn nửa số câu khảo sát. Kết quả dịch của phần mềm dịch chỉ mang tính tham khảo vì tỉ lệ chính xác không cao. Tuy kết quả bản dịch có sự thay đổi tích cực theo thời gian, nhưng tỉ lệ số câu được cải tiến để có bản dịch đúng vẫn chưa đạt đến tỉ lệ 50% của các câu có lỗi sai.

Đối với người học tiếng Hán sử dụng phần mềm google dịch chúng tôi có một số khuyến nghị như sau. Các kết quả lấy được từ phần mềm dịch tự động này cho kết quả chính xác không cao, có thể nói mức độ tin tưởng chỉ từ 50% trở xuống. Khảo sát được tiến hành trên các câu tiếng Hán thông dụng, nhưng lỗi sai vẫn chiếm tỉ lệ quá bán thì đối với những câu phức tạp hơn tỉ lệ chính xác sẽ không cao. Ngoài ra, khi người học sử dụng phần mềm lưu ý những lỗi sai rất nổi bật về ngữ pháp của google như: sai trật tự thành phần câu, sai trật tự cụm từ, sai loại câu, sai lệch khi không xác định chính xác dấu câu. Đối với những cách cấu tạo cụm từ rất đặc trưng trong tiếng Hán như cụm từ mang trợ từ kết cấu “的” người học nên chú ý để nắm thật rõ hiểu thật vững trật tự từ trong khi phiên dịch sang tiếng Việt, không nên ỷ lại vào kết quả tra cứu được từ phần mềm dịch tự động. Ngoài ra, người sử dụng nên nhập dữ liệu vào phần mềm đầy đủ thành phần của đơn vị câu (phải bao gồm cả dấu câu) như vậy độ chính xác của bản dịch sẽ có độ tin cậy cao hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Diệp Quang Ban (2005), *Giáo trình ngữ pháp tiếng Việt*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Hoàng Trọng Phiến (1980), *Ngữ pháp tiếng Việt: câu*, NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.
3. Lê Đình Khản (2007), *Phiên dịch Việt Hán-Hán Việt*, NXB Đại học quốc gia, TP.Hồ Chí Minh.
4. Lý Toàn Thắng (2008), *Lý thuyết trật tự từ trong cú pháp*, NXB Quốc gia, Hà Nội.
5. Nguyễn Hữu Quỳnh (2007), *Ngữ pháp tiếng Việt*, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội.
6. Nguyễn Kim Thân (2008), *Cơ sở ngữ pháp tiếng Việt*, NXB Khoa học xã hội.
7. Trung tâm KHXH & NV quốc gia (2002), *Ngữ pháp tiếng Việt*, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
8. Trương Văn Giới – Lê Khắc Kiều Lục biên dịch (2006), *Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại*, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

Tiếng Hán

9. 刘月华 (2007) 《实用现代汉语语法》·商务印书馆。

Liên kết web

<http://rces.info/sinh-vien-kinh-te-nckh/trich-dan-nao-la-dung-cach/>